

Interculturalidad, representación de culturas y nacionalidades: Análisis de los presentadores de noticias de la televisión abierta del Ecuador

Interculturality, Representation of Cultures and Nationalities: An Analysis of News Anchors on Ecuador's Free-to-Air Television.

Doi:

AUTORES:

Danilo Renato Valle Arellano¹

José Bladimir Guarnizo Delgado²

Jhoselyn Deyalit Guarnizo Ordoñez³

Rodolfo Yanez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dvalle@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 21/10/2025

Fecha de aceptación: 11/12/2025

RESUMEN

El estudio llevó a cabo un análisis descriptivo de la representación y participación de los presentadores de noticias en la televisión ecuatoriana, centrándose en su identidad cultural y étnica. Con el fin de establecer qué porcentaje de presentadores pertenecen a diferentes grupos étnicos, como indígenas, mestizos, montubios y afroecuatorianos, en relación con la distribución poblacional del país, se utilizó una metodología cualitativa fundamentada en la observación directa de los canales principales de televisión. Los

¹ <https://orcid.org/0000-0003-2633-5071>, Universidad Estatal de Bolívar, dvalle@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-5314-5738>, Universidad Estatal de Bolívar, jguarnizo@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0004-5027-6061>, Universidad Estatal de Bolívar, jguarnizo@mail.es.ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0009-8245-894X>, Univesridad Estatal de Bolívar, flavio.yanez@ueb.edu.ec

hallazgos mostraron que la mayor parte de quienes presentan son mestizos, con rasgos físicos acordes a los estándares occidentales, en tanto que los grupos indígenas, afrodescendientes y montubios tienen una representación inferior en los medios. Asimismo, se observó una inclinación hacia la homogeneización de las imágenes de los presentadores, lo cual fortalece los estereotipos y perpetúa una perspectiva sesgada de la diversidad cultural. La investigación evidencia que la poca presencia de representantes de pueblos originarios y afroecuatorianos en los noticieros limita la visibilidad de sus culturas y contribuye a la invisibilización de estas comunidades en la esfera pública. Estos hallazgos indican que, aunque la Constitución reconoce la multiculturalidad, su reflejo en los medios de comunicación aún es insuficiente, lo que afecta la construcción de una percepción social más inclusiva y respetuosa de todas las identidades culturales del país.

Palabras Clave: Representación mediática, identidad cultural, diversidad étnica, invisibilización, estereotipos.

ABSTRACT

The study carried out a descriptive analysis of the representation and participation of news anchors on Ecuadorian television, focusing on their cultural and ethnic identity. In order to establish what percentage of anchors belong to different ethnic groups—such as Indigenous, Mestizo, Montubio, and Afro-Ecuadorian—in relation to the country's population distribution, a qualitative methodology based on the direct observation of the main television channels was used. The findings showed that the majority of presenters are Mestizo, with physical features aligned with Western standards, while Indigenous, Afro-descendant, and Montubio groups have an inferior representation in the media. Furthermore, a tendency toward the homogenization of the anchors' images was observed, which reinforces stereotypes and perpetuates a biased perspective of cultural diversity. The research highlights that the limited presence of representatives from original peoples and Afro-Ecuadorians in news programs restricts the visibility of their cultures and contributes to the marginalization of these communities in the public sphere. These findings indicate that, although the Constitution recognizes multiculturalism, its

reflection in the media is still insufficient, affecting the construction of a more inclusive and respectful social perception of all the country's cultural identities.

Keywords: Media representation, cultural identity, ethnic diversity, marginalization, stereotypes.

INTRODUCCIÓN

El presente análisis se ubica en el contexto de estudiar la diversidad cultural representada en los medios de comunicación ecuatorianos, tomando como caso de estudio los canales de televisión tradicionales. El interés radica en que el estado ecuatoriano desde su constitución del año 2008, ha sido declarado como un país pluricultural e intercultural. En este contexto, se pretende estudiar la representación de esta declaración en los medios televisivos que cubren el territorio ecuatoriano, donde se toma en cuenta los programas informativos o noticieros.

Históricamente desde 1822, nace el Estado ecuatoriano mononacional, criollo impuesto por quienes ostentan el poder hasta la actualidad. Sin embargo, la plurinacionalidad del estado ecuatoriano, solo fue reconocida en la Constitución del 2008, en el artículo 57 se encuentran presentes los derechos en función de la diversidad cultural, que su aplicación en el campo práctico se percibe exigua y, en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Comunicación, menciona el Principio de acción afirmativa donde, las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y el ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos humanos que se considere fundamentalmente, en situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las y los ciudadanos (Asamblea Nacional, 2019).

En función de su lengua, en el país están presentes 14 nacionalidades, hablan lengua indígena, más la nacionalidad que habla español y el pueblo afroecuatoriano (Montaluisa Chasiquiza, 2011, págs. 48-49). No obstante, desde un punto de vista crítico Chumpi, (2008) apunta:

Al ser esta la historia del proceso de construcción de un Estado nacional, concluimos que el actual Estado es excluyente para las nacionalidades y pueblos

indígenas del Ecuador, porque se ha formado con el sometimiento y la exclusión de las sociedades primarias de la nación ecuatoriana. Tanto es así, que el racismo, el abandono o las propias políticas gubernamentales han sido, en sí mismas, excluyentes a la realidad diversa; además, el sistema político no ha podido plasmar un nuevo tipo de sociedad y de Estado (p. 37).

El objetivo de esta investigación es analizar el porcentaje de participación de presentadores de noticieros en Ecuador, con orientación en su representación étnica y cultural. A través de un estudio detallado de los principales canales de televisión, se busca identificar el porcentaje de presentadores pertenecientes a diferentes grupos étnicos, tales como mestizos, indígenas, afroecuatorianos y montubios, y evaluar cómo esta distribución refleja la diversidad demográfica del país. Este análisis permitirá comprender mejor la inclusión y visibilidad de las distintas culturas en los medios masivos ecuatorianos.

Con el fin de explorar a profundidad el fenómeno de estudio, se optó por la investigación descriptiva, esto permite la observación directa y la recolección de datos, los cuales resultan fundamentales para el análisis y la interpretación de los resultados; el enfoque es cualitativo, basado en el método científico observacional.

METODOLOGIA

Se optó por la investigación descriptiva con enfoque cualitativo para analizar la participación de los presentadores de noticias en la televisión abierta de Ecuador, centrando la atención en su pertenencia étnica y cultural. La recolección de datos se realizó mediante la observación directa de los principales canales de televisión del país, seleccionados por su alta audiencia y cobertura nacional. La muestra incluyó los principales espacios informativos y noticieros de estos canales, donde se identificó y registró la identidad étnica y cultural de los presentadores, basada en características físicas, nombres y otros aspectos visibles, complementados con información adicional cuando estuvo disponible. La clasificación del perfil de los presentadores se realizó en categorías como mestizo, indígena, afroecuatoriano y montubio, en concordancia con las estadísticas demográficas nacionales. La interpretación de los datos se llevó a cabo

mediante la comparación entre la representación de estos grupos en los noticieros y su participación en la población general, con el fin de determinar posibles brechas y sesgos.

RESULTADOS

El análisis revela que, en los principales canales de televisión abierta en Ecuador, la representación de los presentadores de noticias sigue una tendencia marcada hacia la no homogeneización en la imagen de los periodistas, predominantemente alineada con características físicas y culturales mestizas/blancas que corresponden a los estándares occidentales. La mayoría de los presentadores identificados pertenecen al perfil mestizo, mientras que las categorías de indígenas, afroecuatorianos y montubios están subrepresentadas en comparación con su porcentaje en la población nacional. Según los datos del (UNFPA Ecuador , 2024) estas minorías constituyen aproximadamente el 20% del total de la población del país, pero su presencia en los medios de comunicación es mínima, evidenciando una brecha significativa en la representación cultural.

Este fenómeno refuerza una percepción sesgada en la cual las voces y miradas de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias son poco visibles o directamente excluidas en los espacios informativos, perpetuando la idea de que las voces legítimas para narrar la realidad social corresponden a perfiles mestizos. Esta situación limita la visibilidad de la diversidad cultural del país y refuerza estereotipos que homologan la imagen del presentador con un estereotipo occidentalizado, relegando o invisibilizando otras identidades culturales.

Por otro lado, la escasa participación de estos grupos en los medios se relaciona con las dificultades señaladas por García Canclini (1999) y otros autores, respecto a que la comunicación y los medios son espacios clave para la producción y reproducción de la interculturalidad, pero en el contexto ecuatoriano, estas dinámicas aún reflejan una desigualdad estructural.

En el marco de la interculturalidad y los principios constitucionales en Ecuador, que promueven la inclusión y reconocimiento de los pueblos y nacionalidades, los medios de comunicación, especialmente la televisión, presentan un desafío importante para representar de manera más equitativa y genuina a la diversidad del país. La falta de

diversidad en los presentadores de noticias no solo limita la pluralidad en los discursos públicos, sino que también afecta la construcción de una identidad social que valide y visibilice a todas las comunidades culturales.

DISCUSIÓN

La investigación revela una contradicción profunda entre el marco legal ecuatoriano y la realidad de su industria televisiva, evidenciando que, a pesar de que la Constitución de 2008 reconoce al país como plurinacional e intercultural, la televisión abierta opera bajo una lógica de exclusión. Los resultados demuestran una subrepresentación crítica de los grupos indígenas, afroecuatorianos y montubios en los roles de presentadores de noticias; aunque estas comunidades representan aproximadamente el 20% de la población nacional, su presencia en pantalla es mínima frente al predominio de presentadores mestizos.

Este fenómeno se manifiesta a través de una marcada homogeneización de la imagen del presentador o "anchor", favoreciendo perfiles con rasgos físicos alineados a estándares de belleza occidentales. Esta tendencia no es solo estética, sino que refuerza estereotipos y legitima una sola voz para narrar la realidad nacional, relegando a las identidades no mestizas a la invisibilidad o a roles secundarios y "exóticos". Al actuar como productores de cultura y visiones del mundo, los medios delimitan fronteras simbólicas entre un «nosotros» y un «ellos», lo que dificulta la construcción de una identidad social inclusiva.

Los hallazgos subrayan que la falta de diversidad en los espacios informativos de alta credibilidad afecta la cohesión social y limita el diálogo intercultural genuino. Para revertir esta desigualdad estructural, la discusión propone que no basta con la declaración formal de un Estado intercultural, sino que se requiere una participación directa de diversos actores sociales en la producción mediática y una capacitación ética de los profesionales de la comunicación. En definitiva, la televisión ecuatoriana actual persiste en fortalecer jerarquías excluyentes en lugar de reflejar la riqueza cultural del tejido social del país.

CONCLUSIONES

Es necesario un mayor compromiso tanto de los medios de comunicación como del Estado para garantizar una representación equitativa y respetuosa de todas las culturas que conforman el tejido social ecuatoriano. Además, los consumidores de medios deben ser educados en una lectura crítica de los contenidos, para que puedan identificar estereotipos y exigir una mejor calidad en la representación de la diversidad cultural.

Se evidencia una subrepresentación y estereotipación de las culturas indígenas, montubias y afrodescendientes en los noticieros televisivos ecuatorianos. Estos grupos son frecuentemente reducidos a roles secundarios. Por otro lado, la cultura mestiza, si bien es la más visible, es presentada de manera homogénea y superficial, sin reconocer su diversidad interna. Esto tiene consecuencias directas en la construcción de identidades y en la cohesión social. La falta de representación equitativa contribuye a la discriminación y exclusión de estos grupos, fortaleciendo las desigualdades existentes. Además, limita la posibilidad de un diálogo intercultural y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Para revertir esta situación, es necesario promover la participación de personas pertenecientes a las diversas culturas en la toma de decisiones, en la creación de contenidos y en los presentadores de televisión. En segundo lugar, es fundamental capacitar a los profesionales de los medios en temas de interculturalidad y diversidad, sensibilizándolos sobre la importancia de una representación justa y equitativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Area, M., & Ortiz, M. (2000). Medios de comunicación, interculturalismo y educación. *Comunicar*, 117.

Arias, F. G. (2006). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas: Episteme.

Asamblea Nacional. (2019). *Ley Orgánica de Comunicación*. Registro Oficial Suplemento 22. Obtenido de <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Ley-Organica-de-Comunicaci%C3%B3n.pdf>

- Atlas.ti. (2024). *Estudios de campo, Guía, Técnicas & Pasos*. Obtenido de <https://atlasti.com/es/research-hub/estudios-campo>
- Ayala Mora, E. (2011). *La Interculturalidad: El camino para el Ecuador*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Seguro Social Campesino / Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN). doi:978-9978-19-682-3
- Barbero, J. M. (1991). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. Barcelona: G. Gili, S.A. de C.V.
- Cerbino, M. (2009). *Medios de comunicación e interculturalidad*. Obtenido de Agora: <https://www.flacsoandes.edu.ec/agora/medios-de-comunicacion-e-interculturalidad>
- Chumpi, M. (2008). Políticas de estado e interculturalidad. En A. Mendoza, & F. Yáñez, *Interculturalidad: reflexiones desde la práctica* (págs. 27-41). UNICEF.
- Concepción Sepúlveda, L., & Rodrigo-Alsina, M. (2017). Interculturalidad frente a la multiculturalidad. En D. Aranda Juárez, J. Busquet Duran, & J. Baltà, *Los nuevos escenarios de la cultura en la era digital* (págs. 105-118). Barcelona: Editorial UOC.
- Ferrer Muñoz, M. (2014). Multiculturalidad ecuatoriana e historia nacional. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 215-227.
- Galarza, G. A. (2010). *Influencia que ejercen los noticieros de TC Televisión en los telespectadores*.
- García Canclini, N. (1999). *La globalización imaginada*. Buenos Aires: Paidós.
- Grillo, M. (2007). El público en los noticieros televisivos. *Conexão-Comunicação e Cultura*, 6(11). Obtenido de <https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/download/196/187>

- Guevara, G. V. (2020). *Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción*. Recimundo.
- Hernandes, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Mc GrawHill.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mc. Graw Hill Education.
- Malinowski, B. (1986). *Los argonautas de Pacífico occidental*. Barcelona: Planeta.
- Montaluisa Chasiquiza, L. (2011). Diversidad Cultural. En A. Bonilla Soria, & M. Luna Tamayo, *Estado del país. Informe cero. Ecuador 1950-2010* (pág. 363). Activa.
- Naranjo, M. (2014). Del dicho al hecho hay mucho trecho: La implicaciones menos visibles de la interculturalidad. *Universidad-Verdad*, 59-82.
- Psicología y mente . (20 de 12 de 2021). *Psicología y mente* . Obtenido de <https://psicologiaymente.com/psicologia/metodo-observacional>
- Rizo García, M. (2013). Comunicación e interculturalidad. Reflexiones en torno a una relación indisoluble. *Global Media Journal*, 26-42.
- Rodrigo Alsina, M., & Gaya Morla, C. (2001). Medios de comunicación e interculturalidad. *Cuadernos de Información*, 105-110.
- Rodrigo, M. (1999). *Comunicación intercultural*. Anthropos Editorial.
- UNFPA Ecuador . (2024). Obtenido de <https://ecuador.unfpa.org/es/el-potencial-y-los-desaf%C3%ADos-de-ecuador>
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (De)Coloniales de Nuestra Época*. Quito: Abya Yala y Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.